

КИЧИК САНОАТ ЗОНАЛАРИНИНГ ИНВЕСТИЦИОН ЖОЗИБАДОРЛИГИНИ ОШИРИШ МАСАЛАЛАРИ

Сотимов Юнусбек Турғунбой ўғли

*баҳолаш иши ва инвестициялар
кафедраси мустақил изланувчиси
Тошкент давлат
иқтисодиёт университети
E-mail: yunussotimov@gmail.com
ORCID: 0009-0012-3800-2627*

Аннотация. Мақолада кичик саноат зоналарининг инвестицион жозибадорлиги бўйича хорижий ва маҳаллий иқтисодчи олимларнинг тадқиқотлари кўриб чиқилган. Шунингдек кичик саноат зоналарни ташқи муҳандислик-коммуникация тармоқлари билан таъминлаш кўрсаткичлари таҳлил қилинган. Ўзбекистонда кичик саноат зоналарини ташкил этиш ва бошқариш механизми ишлаб чиқилиб, таклиф ва тавсиялари берилган.

Калит сўзлар: кичик саноат зоналари, инвестиция, инвестицион жозибадорлиг, маъмурий кенгаш, потенциал инвестор.

ВОПРОСЫ ПОВЫШЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ МАЛЫХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗОН

Сотимов Юнусбек Турғунбой ўғли

*самостоятельный соискатель
кафедры оценочного дела и инвестиций
Ташкентский государственный
экономический университет
E-mail: yunussotimov@gmail.com
ORCID: 0009-0012-3800-2627*

Аннотация. В статье рассматриваются исследования зарубежных и отечественных экономистов по вопросам инвестиционной привлекательности малых промышленных зон. Также были проанализированы показатели обеспеченности малых промышленных зон внешними инженерно-коммуникационными сетями. Разработан механизм организации и управления малыми промышленными зонами в Узбекистане, даны соответствующие предложения и рекомендации.

Ключевые слова: малые промышленные зоны, инвестиции, инвестиционная привлекательность, административный совет, потенциальный инвестор.

WAYS TO INCREASE INVESTMENT ATTRACTIVENESS OF SMALL

INDUSTRY ZONES

Sotimov Yunusbek Turg'unboy o'g'li

*Independent researcher of
Tashkent State University of Economics
Department of evaluation work and investments
E-mail: yunussotimov@gmail.com
ORCID: 0009-0012-3800-2627*

Abstract. The article examines the researches of foreign and local economists on the investment attractiveness of small industrial zones. Also, indicators of provision of small industrial zones with external engineering and communication networks were analyzed. The mechanism of organization and management of small industrial zones in Uzbekistan was developed and suggestions and recommendations were given.

Keywords: small industrial zones, investment, investment attractiveness, administrative council, potential investor.

Кириш

Бугунги кунда саноат зоналарининг инвестицион жозибадорлиги оширишда, бу ерда ташкил этилган корхоналар фаолиятининг барқарор иқтисодий ўсишини таъминлаш, саноат ишлаб чиқаришни модернизация ва диверсификация қилиш, юқори истеъмол характериға эға бўлган саноат маҳсулотларини ишлаб чиқариш ҳажмини ошириш жараёнлари устувор аҳамият касб этади. Бу каби қатор ҳолатларда инвестицияларни иқтисодий таракқиётдаги ролини комплекс баҳолаган Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.М. Мирзиёев 2018 йил 28 декабрдаги мамлакатимизни ривожлантиришнинг энг муҳим устувор вазифалари тўғрисидаги Олий Мажлисга юналтирилган Мурожаатномасида қуйидагиларга тўхталиб ўтган эди: «...Жаҳон тажрибаси шуни кўрсатадики, қайси давлат фаол инвестиция сиёсатини юритган бўлса, ўз иқти-содиётининг барқарор ўсишиға эришган. Шу сабабли ҳам инвестиция – бу иқтисодиёт драйвери, ўзбекча айтганда, иқтисодиётнинг юраги, десак, муболаға бўлмайди» [1].

Кичик саноат зоналари худудий ишлаб чиқариш билан боғлиқ жараён иқтисодий ривожанишға бевосита таъсир этувчи элемент сифатида унинг фаолиятини ривожлантириш учун ҳам инвестицияларнинг ўрни муҳим ҳисобланади. Аблатта, инвестициялар бугунги молиявий ресурсларнинг “кучли сезгирлиги” шароитида инвестицион жозибадорлиги юқори бўлган худудларға “интилиши” ҳеч кимға сир эмас. Шу сабабдан кичик саноат зоналарининг иқтисодий ривожланиш ҳолатининг асоси бўлган – инвестицион фаолликни таъсинлабб берувчи кичик саноат зоналарининг инвестицион жозибадорлигини ошириш асосий йўналишлардан биридир.

Адабиётлар шархи

Кичик саноат зоналарининг инвестицион жозибадорлигини ошириш

бўйича қуйидаги хорижий ва маҳаллий иқтисодчи олтмлар тадқиқотлар олиб борган. Жумладан: В.Миллберг ва М.Аменгуал томонидан олиб борилган тадқиқотларда, индустриал парклар фаолияти иқтисодий жиҳатдан “қолоқ” ҳудудлар учун яхши “мотивация” вазифасини ўтайди. Уларнинг фикрича, индустриал парклар – иқтисодий ривожланиш учун ажратилган кичик ишлаб чиқариш майдонлари бўлиб, уларнинг қулайлиги махсус иқтисодий ёки эркин иқтисодий зоналар сингари йирик ишлаб чиқариш инфратузилмасини талаб этмасдан ташкил этилади [2].

Инвестицион муҳит жозибadorлиги – мамлакатга инвестицияларнинг оқимини белгиловчи, таъминловчи, кафолатловчи ва инвестиция фаоллиги билан баҳоланадиган объектив иқтисодий, ижтимоий ва табиий асослар, воситалар, имкониятлар ва чекловларнинг йиғиндисидир [3].

Инвестицион жозибadorликни баҳолаш учун иккита муҳим жиҳатга эътибор қаратиш лозим. Биринчиси, маълум бир объектни инвестициялашнинг инвестицион жозибadorлиги. Бунда аниқ бир ҳудудий тизимда мавжуд тармоқ, соҳа ва кластерларнинг иқтисодий ҳолати таҳлил этилади. Иқтисодий таҳлилни амалга оширишда инвестицион лойиҳа ва дастурлар самарadorлигини аниқлашнинг таянч кўрсаткичлари (соф дисконтланган даромад, қоплаш муддати, фойда нормаси, ички рентабеллик нормаси) баҳоланади [4].

М.Раимжанованинг тадқиқотларида кичик бизнес ва тадбиркорликни ривожлантиришнинг ҳозирги ҳолати, уларга киритилаётган инвестициялар, ажратилаётган кредитлар таҳлили ёритилган ҳамда кичик бизнесни ривожлантириш юзасидан хориж тажрибаси ўрганилиб тегишли хулоса ва таклифлар келтирилган. Бу борада кичик саноат зоналари фаолиятини ривожланган давлатлар тажрибасидан келиб чиққан ҳолда ташкил этиш кўриб чиқилган [5].

Таҳлил ва натижалар

Ўзбекистон Республикасининг 2030 йилгача комплекс ижтимоий-иқтисодий ривожлантириш концепциясида, инвестиция сиёсатини амалга ошириш жараёнига мамлакат иқтисодий тараққётини таъминлашнинг асосий омили сифатида устуворлик берилган. Стратегияда мамлакатда бизнесни ривожлантириш учун қулай воситаларни шакллантириш, ҳудудларни ривожлантириш учун иқтисодиёнинг устувор тармоқ ва соҳаларининг инвестицион фаоллигини ошириш, шунингдек, инвестицион фаолиятни қўллаб-қувватлашда самарали воситаларни шакллантириш тизимини яратиш зарурлиги қайд этилади.

Кичик саноат зоналарининг иқтисодий фаолият самарadorлигини баҳоловчи индикаторлар тизими саноат зонаси даражасида инвестиция сиёсатини амалга оширишнинг қуйидаги қатор йўналишларини шакллантиришга имкон беради:–

❖ саноат зоналарининг инвестицион фаоллигини оширишга йўналтирилган инвестиция муҳитини шакллантириш;

- ❖ кичик саноат зоналарида саноат ишлаб чиқаришнинг таркибий асосларини молиялаштириш манбаларини излаш;
- ❖ кичик саноат зоналари фаолиятини молиялаштириш манбаларини кенгайтириш;
- ❖ давлат инвестиция дастури доирасида кичик саноат зоналари фаолиятини молиялаштиришда инвестиция учун ажратилган бюджет маблағларнинг мақсадли ишлатилиши устидан назоратни кучайтириш;
- ❖ инвестиция riskини пасайтириш ва бошқалар.

Куйидаги 1-жадвалда кичик саноат зоналарни ташқи муҳандислик-коммуникация тармоқлари билан таъминлаш кўрсаткичлари таҳлил қилинган.

1-жадвал.

Кичик саноат зоналарни ташқи муҳандислик-коммуникация тармоқлари билан таъминлаш кўрсаткичлари, млн сўм* [6]

Маблағлардан фойдаланиш йўналишлари	2021 йил	2022 йил
Кичик саноат зоналари	174 242,3	351 000,0
Электр энергияси тармоғини қуриш ва реконструкция қилиш	128 813,5	230 500,0
Газ тармоғини қуриш ва реконструкция қилиш	45 428,8	120 0,0

*Муаллиф томонидан кичик саноат зоналари фаолиятига оид бўлган меъёрий-ҳуқуқий ҳужжатлар асосида тузилган.

Жадвалга кўра, кичик саноат зоналарни ташқи муҳандислик-коммуникация тармоқлари билан таъминлаш тадбирлари учун 2021 йилда 1 трлн. 600 млрд сўм маблағ сарфланган. 2022 йилда жами 1 трлн 800 млрд сўм миқдоридаги молиявий маблағлар ушбу зоналарни ташқи муҳандислик-коммуникация тармоқлари билан таъминлаш мақсадида ажратилган.

Кичик саноат зоналарида инвестицион жозибадорликни ошириш орқали инвестицион фаолликни таъминлашда кичик саноат зоналари фаолиятини бошқарув тизими ҳам самарали таъсир кўрсатади. Кичик саноат зоналари маъмурий бошқарув тузилмаси хорижий ва маҳаллий инвесторлар учун қатор муаммоларни келтириб чиқаради. Бу борада, кичик саноат зоналар дирекцияси потенциал инвесторлар учун ер, бино ва иншоотларни бериш ҳуқуқига тўлақонли эгалик қила олмайди. Ушбу масалаларда кичик саноат зоналар Маъмурий Кенгашлари ҳисобланган маҳаллий давлат ҳокимияти органлари томонидан тегишли қарорларнинг чиқарилиши талаб этилади.

1-расм.

Ўзбекистонда кичик саноат зоналарини ташкил этиш ва бошқариш механизми*

*Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маъжмасынинг 2020 йил 9 мартдаги 134-сонли қарори асосида муаллифлар томонидан тайёрланган.

Ўзбекистонда кичик саноат зоналарини оператив бошқариш маҳаллий давлат ҳокимияти органлари ҳузурида ташкил этилган Дирекциялар томонидан амалга оширилиб, улар қуйидаги вазифаларни бажарадилар:

- ❖ КСЗ ҳудудида инвестиция лойиҳаларини амалга ошириш учун ишлаб чиқиш ва инвесторларни топиш;
- ❖ КСЗда ташкилий-бошқарув фаолиятини амалга ошириш;
- ❖ КСЗ иштирокчилари билан Маъмурий кенгашнинг қарорларига, шунингдек, КСЗ ҳудудида хизмат кўрсатиш тўғрисидаги шартномаларга мувофиқ инвестиция лойиҳаларини амалга ошириш ҳақида битимлар, ишлаб чиқариш майдонлари ёки ер участкаларини узоқ муддатли ижарага олиш (балансда сақловчи номидан) шартномаларини тузиш;
- ❖ Маъмурий кенгашнинг қарорига асосан маъқулланган инвестиция лойиҳаларини жойлаштириш ва КСЗ иштирокчилари рўйхатини юритиш.

2-жадвал.

2023 йил МИЗ, КСЗ, технопарк ва кластерлар таркибига кирувчи корхоналарнинг молиявий натижалари*

Кўрсаткичлар	Таркибидаги корхоналар сон	Фойда солиғини тўлагунга қадар фойда (зарар) (-), млрд сўмда
Жами	5 045	2 430,0
шундан		
МИЗ	715	725,0
КСЗ	2 433	75,4
Технопарклар	1 426	1 677,9
Кластерлар	471	-48,3

*<https://lex.uz/docs/4758585> интернет маълумотлари асосида тайёрланди.

2023 йил МИЗ, КСЗ, технопарк ва кластерларлар таркибига кирувчи корхоналарнинг молиявий натижаларини таҳлил қилиб чиқадиган бўлсак, 2023 йилда, Фойда солиғини тўлагунга қадар фойда (зарар) (-)миқдори жами – 2 430,0 млрд Сўмни ташкил қилди шундан: КСЗда – 75,4 млрд сўмни, технопаркларда – 1 667,9 млрд сўмни, МИЗда – 725,0 млрд сўм ва кластерларда – 48,3 млрд сўмни ташкил қилди.

Майдони 10 гектар ва ундан кўп бўлган ҳудудга эга саноат зоналари учун Қорақалпоғистон Республикаси Вазирлар Кенгаши, вилоятлар ва Тошкент шаҳри ҳокимликлари ҳузурида кичик саноат зоналарини бошқариш дирекцияси ташкил этилади. Худди шундай, 10 гектардан кам ҳудудга эга бўлган, битта туман доирасида жойлашган саноат зоналари учун – тегишли туман ҳокимликларида ҳам кичик саноат зоналарини бошқариш ягона дирекциялари давлат унитар корхоналари шаклида ташкил этилади. Дирекциялар саноат зоналари қатнашчилари билан, танлов комиссияси қарорига асосан узок муддатли шартномалар тузади, саноат зоналари ҳудудида хизмат кўрсатиш ишларини амалга оширади, шартномаларни бажарилиши юзасидан мониторингни амалга оширади, кичик саноат зона ҳудудини қўриқлаш хизматини ташкил этади. Дирекциялар кичик саноат зоналари фаолиятини ташкил этиш билан боғлиқ ишларни тезлаштиришга хизмат қилади. Кичик саноат зоналарининг самарадорлигини оширишга таъсир этувчи омилларга қўйидагиларни киритиш мумкин:

❖ кичик саноат зоналарида ишлаб чиқаршни кластер асосида ташкил этилиши синергетик самарага олиб келади;

❖ кичик саноат зоналарида кичик бизнес субъектларига умумий хизмат кўрсатувчи тузилмаларни ташкил этилиши ҳам қўшимча самарага олиб келади. Масалан: ягона омборхона хизмати, транспорт хизмати, ускуна ва технологияларни таъмирлаш хизмати, таъминот хизмати, қўриқлаш хизмати ва бошқалар;

❖ кичик саноат зоналаридаги тадбиркорлик субъектлари ўртасида кооперацияни йўлга қўйилиши ҳар бир тадбиркорлик субъекти амалга ошира олмайдиган йирик лойиҳаларни амалга оширишга имконият яратади. Масалан: қимматбаҳо янги ускуна ёки технологияни сотиб олиш, экспортни қўллаб қувватлаш, қўшимча ишлаб чиқариш цехларини ташкил этиш, логистика хизматларини кенгайтириш. Юқоридагилар кичик саноат зоналарини ишлаб чиқариш харажатларини қисқартиришга ва маҳсулотлар рақобатбардошлигини ошишга олиб келади.

Шу сабабли, кичик саноат зоналарида инвестицияларни жалб қилишнинг қўйидаги усулларида фойдаланиш талаб этилади: кичик саноат зоналари жойлашган ҳудудларда инвестиция лойиҳаларини танлаш, асослаш ва амалга ошириш учун устувор йўналишларни тақсимлаш; ҳудудларда етакчи кичик саноат зоналари фаолиятини қўллабқувватлашнинг бозор механизмига устуворлик бериш; кичик саноат зоналарининг ЯХМ улуши ва умумий саноат ишлаб чиқаришдаги салмоғи паст бўлганларида инвестиция фаолиятини қўллабқувватлаш механизмларини диверсификациялаш; кичики

саноат зоналарига инвестицион лойиҳалар тарғиботини шакллантириш тизимини такомиллаштиришга йўналтирилган илмий-оммабоп нашрларни тайёрлаш ва бошқалар.

Хулоса

Кичик саноат зоналари инвестицион жозибадорлиги саноат зонасининг худудига сармоянинг кириб келишини белгиловчи ва инвестиция фаоллиги билан баҳоланадиган объектив ижтимоий-иқтисодий, табиий белгилар, воситалар, имкониятлар ва чекловларнинг йиғиндиси ҳисобланади. Ўз навбатида кичик саноат зоналарида инвестицион жозибадорликни ошириш инвестицион сармоянинг кириб келиш интенсивлиги сифатида кўрилади.

Кичик саноат зоналарининг инвестицион жозибадорлигини ошириш йўллари бўйича қуйидаги таклиф ва тавсияларни бериш ўринли деб ҳисоблаймиз:

❖ инвестиция ресурсларини жалб қилишда худудларда жойлашган кичик саноат зоналари ўртасида ўзаро юқори даражада фарқланиш давом этмоқда;

❖ аксарият кичик саноат зоналарида инвестицион ресурслар бўйича иқтисодий даромадларнинг камлиги ҳисобига кичик саноат зоналарининг рентабеллик даражаси пастлигича қолмоқда;

❖ кичик саноат зоналарига жалб қилинаётган тўғридан-тўғри хорижий инвестицияларнинг ҳажми кичик саноат зоналарининг инвестицион салоҳиятини тўлиқ намоён этиш имко-ниятини бермаслиги билан бирга, уларнинг манбалари диверсификацияланмаган;

❖ кичик саноат зоналарида ишлаб чиқариш фаолиятини модернизация қилиш, техник ва технологик қайта қуроллантириш учун инвестицияларни жалб қилиш даражаси қайта ишлаб чиқариш жараёнини самарали таъминлаш учун етарли эмас;

❖ кичик саноат зоналарида хорижий ва маҳаллий инвестицияларни жалб этишда давлатнинг юқори даражадаги иштироқи сақланиб қолаётган бўлиб, бу борада норматив муҳит доирасида номутаносибликнинг юзага келиши, кичик саноат зонасининг инвестицион ўсиш имкониятини ва иқтисодий муаммоларни ҳал қилиш жараёнида бозор омилларидан фойдаланиш имкониятини чеклайди.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг Олий Мажлисга Мурожаатномаси <https://president.uz/uz/lists/view/2221>

2. W. Millberg, M. Amengual. Economic Development and Working Conditions in Export Processing Zones: A Survey of Trends. ILO Office, Geneva, 2008. 68 p.

3. Viviani, J.L, & Maurel, C. (2019). Performance of impact investing: A value creation approach. Research in International Business and Finance, 47, 31-39. Каримкулов Ж.И. Брис мамлакатларида эркин иқтисодий худудлар

орқали хорижий инвестицияларни жалб этиш механизми. //“Халқаро молия ва ҳисоб” илмий электрон журналі. № 2, апрель, 2019 йил.

4. Мустафақулов Ш., Ражабов Н., Хайдарова М. Навоий вилоятининг ижтимоий-иқтисодий ривожланишига инвестицион муҳит жозибадорлиги таъсирининг таҳлилі. “Iqtisodiyot va innovatsion texnologiyalar” ilmiy elektron jurnali. № 5, sentyabr-oktyabr, 2020 у.

5. Раимжанова М.А. Эркин тадбиркорлик хуудлари фаолиятини ривожлантириш кичик бизнес ва тадбиркорликни рақобатбардошлигини ошириш омили сифатида. “Халқаро молия ва ҳисоб” илмий электрон журналі. № 4, август, 2017 йил

6. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 30.04.2021 йилдаги ПҚ-5101-сон қарори.